

Del control local a la progresión: Resultados a largo plazo de la prostatectomía radical en cáncer de próstata de alto riesgo en nuestro centro

M. Calvo Puente; R. Blanco Fernández ; C.González Bodenlle; P.Inza Ortiz De Urbina; L.Lago García; B.Díaz

INTRODUCCIÓN

El cáncer de próstata de alto riesgo y localmente avanzado se asocia a un mayor riesgo de recidiva y progresión tras el tratamiento local. La prostatectomía radical sigue siendo una opción terapéutica en pacientes seleccionados, asociada a tratamientos complementarios, si bien este papel dentro de estrategias multimodales y los resultados de la práctica clínica real continúan siendo objeto de análisis.

Nuestro objetivo es analizar los resultados oncológicos y a largo plazo de los pacientes con cáncer de próstata de alto riesgo y localmente avanzados tratados con prostatectomía radical en nuestro centro entre el 2010-2020 y contextualizarlos en las nuevas estrategias multimodales de tratamiento.

MATERIAL Y MÉTODOS

-Estudio descriptivo retrospectivo unicéntrico 2010-2020

-Cohorte de análisis: 79 pacientes (24% subgrupo localmente avanzado*)

-Mediana de seguimiento 109,9 meses (seguimiento clínico cifras PSA)

-Variables analizadas:

Supervivencia global (SG)

Supervivencia libre de progresión (rPFS)

Patrones de progresión

SG general

Paciente alto riesgo
(GS mayor o igual a 8; PSA > o igual 20)

*Localmente avanzado
Adenopatías en TC prequirrúrgico

Edad media al diagnóstico	65 años
PSA Medio	10,65 ng/mL

rPFS

RESULTADOS

Patrones de progresión

CONCLUSIONES

En nuestro centro, la prostatectomía radical se asocia a una supervivencia global prolongada en pacientes con cáncer de próstata de alto riesgo.

No obstante, la progresión es frecuente, con una mediana de rPFS de 73,9 meses y predominio de enfermedad metastásica.

1. European Association of Urology. EAU Guidelines on Prostate Cancer. Arnhem: EAU Guidelines Office; 2024. 2. James ND, de Bono JS, Spears MR, Clarke NW, Mason MD, Dearnaley DP, et al. Abiraterone for prostate cancer not previously treated with hormone therapy. *N Engl J Med.* 2017;377(4):338–351. 3. Attard G, Murphy L, Clarke NW, Cross W, Jones RJ, Parker CC, et al. Abiraterone acetate plus prednisolone with or without enzalutamide for high-risk non-metastatic prostate cancer. *Lancet.* 2022;399(10323):447–460.